

IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALAR BILAN ISHLASH JARAYONIDA INKLYUZIV TA'LIM TAMOYILLARIDAN FOYDALANISH

Gulnoza Rejabboyeva

Namangan viloyat, Uychi tuman, 1 -maktab amaliyotchi psixologi

Feruza Qodirova

Namangan viloyat, Uychi tuman, 37 -maktab amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: ushbu maqolada imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlash jarayonida inklyuziv ta'lim tamoyillaridan foydalanish hamda amaliyotga tadbiiq etish yo'llari haqida ma'lumotlar berilgan.

Tayanch tushunchalar: inklyuziv ta'lim, imkoniyati cheklangan bolalar, adaptatsiya, empatiya, motiv, diskriminatsiya, ta'lim tamoyili.

Bugungi kunda respublikamizda ta'lim tizimiga hususan ta'lim beruvchiga ham, ta'lim oluvchilarga ham juda katta sharoitlar yaratilib, imkoniyatlar eshigi ochilmoqda. Sog'lom bolalar bilan bir qatorda alohida ehtiyojli bolalar ta'limiga ham katta ahamiyat qaratilmoqda. Alohida ehtiyojli bolalarning ota-onalarini xohish-istaklarini inobatga olgan holda va ta'limdagi tenglik huquqini kafolatlash maqsadida Respublikamizda alohida yordamga muhtoj bolalarning rivojlanish darajasi, imkoniyati, nuqson xususiyatlari va qobiliyatlariga ko'ra maxsus yoki umumta'lim tizimida ta'lim olishini amalga oshirish maqsadida inklyuziv ta'lim siyosati amalga oshirilmoqda.

Hozirda butun dunyoda nogironligi bo'lgan shaxslarga ijtimoiy munosabat keng tarqalmoqda. Ya'ni bunday insonlarga atrofdagilarning faqatgina achinish, rahmshavqat munosabatigina emas, balki ularga bir o'zlari mustaqil ravishda harakatlanishlari, ilm olishlari va kasbiy malakalarini rivojlantirishga ko'maklashish uchun sharoitlar yaratish nazarda tutilgan. Inkluziv ta'lim tushunchasi keng tarqalib, har bir amaliyotchi psixolog va pedagoglar imkoniyati cheklangan o'quvchilar bilan qanday ishlash bo'yicha aniq reja hamda dasturlar bilan yaqindan tanishlar.

Inkluziv ta’lim -nogiron va sogʻlom bolalar oʻrtasidagi diskriminatsiyani bartaraf etish, maxsus ta’limga muhtoj bolalar, (ayrim sabablarga koʻra nogiron boʻlgan) oʻsmirlar rivojlanishida uchraydigan nuqsonlar yoki iqtisodiy qiyinchiliklardan qatʼiy nazar ijtimoiy hayotga moslashtirishga yoʻnaltirilgan umumta’lim jarayoniga qoʻshishni ifodalovchi ta’lim tizimidir. [4.8]

Imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlar ekanmiz ularning ehtiyojlarini ham hisobga olishimizga toʻgʻri keladi. Ta’limiy va tarbiyaviy ehtiyojlari sekin –sekin tizimlashtirilgan jarayonga aylantiriladi. Oʻquv jarayonida yordam va koʻmakka muhtoj ta’limiy ehtiyojlarga hayot mobaynida yuzaga kelgan yoki orttirilgan quyidagi ehtiyojlar kiradi:

- ✓ jismoniy yoki aqliy imkoniyatlarning cheklanganligi;
- ✓ tugʻma yoki hayotda orttirilgan sogʻliqdagi buzilishlar;
- ✓ shuningdek, atrof-muhitdagi nomuvofiq shart-sharoit va nobop omillar.

Inklyuziv ta’lim amaliyotining koʻrsatishicha, alohida ehtiyojli bolalarga koʻmak berish orqali barcha imkoniyatlarini ishga solgan holda rivojlanishlariga erishish mumkin.

Inklyuziv ta’limning maqsadi,

- Har bir bolaning maktabga qatnashini yoʻlga qoʻyish; (yosh va individual psixologik hususiyatlarini, sogʻligini eʼtiborga olgan holda)
- Har bir bolaning maktab hayotidagi ishtiroki va bilim olishlarini taʼminlashdir.(ulardagi yashirin qobiliyatlarni aniqlash va rivojlantirishga yoʻnaltirish)

Maktab hayotida qatnashuv,

- Barcha tengdoshlari qatori oʻqish faoliyatida ishtirok etish;
- Har bir bola jamoaning bir boʻlagi ekanligini anglashdir.

Inklyuziv ta’lim tamoyillarini ta’lim muassasalarida targʻibot va tashviqot qilish, hamda toʻgʻri, oqilona foydalanish amaliyotchi psixolog va pedagoglarga imkoniyati cheklangan bolalar bilan yanada yaxshiroq ishlashga yordam beradi. Inklyuziv ta’lim tamoyillari:

- Barcha bolalar teng ta’lim olishadi

- Ta’lim jarayonida ishtirok eta olishad
- Ijobiy munosabat o’rnatiladi
- Guruh bilan ishlanadi
- Ota-onalar bilan hamkorlikda ishlanadi
- Har bir bolaga alohida yondoshiladi
- Differentsiyalashgan ta’lim ko’rsatiladi

Har bir bolaning individual ehtiyojlarini tan olish va qondirish muhim ahamiyatga ega. Nogironligi bor bola birinchi navbatda bola hisoblanadi. Uning boshqa har qanday bola kabi asosiy ehtiyojlari bor. Shunday bo’lsa-da, nogironligi tufayli uning qo’shimcha ehtiyojlari ham bor. Shuning uchun, quyidagilarga aniqlik kiritish maqsadga muvofiq:

- bolaning ehtiyojlari qanday qilib uning faoliyatiga va o’qishiga ta’sir qilishi mumkin;
- atrofdagi qaysi to’siqlar bolaning faoliyatini va uning o’qishini murakkablashtiradi;
- qanday qilib MTM/maktab bu to’siqlarni yengib o’tishi/bartaraf etishi mumkin;
- bolaning oiladagi holati/vaziyati.

Pedagoglar va amaliyotchi psixologlar imkoniyati cheklangan bolalar bilan bir qatorda ularning ota-onalari bilan ham ishlashlari kerak bo’ladi. Ota-onalar psixologiyasida ham turlicha o’zgarishlar bo’ladi.

Masalan:

- Farzandini inkor etish, bolani tan olmaslik
- O’z-o’zini “tergov qilish”, “mo’jiza” kutish
- G’azab, alamzadalik
- Depressiya
- Taqdirga tan berish

Ota-onalar o’z yaqinlari va atrofidagi insonlar bilan munosabatlari ham o’zgacha tus oladi. Ota-onalarning atrofdagilarning munosabatiga ta’sirchanligi quyida ko’rib chiqishimiz mumkin.

Masalan: Ahamiyat berishmaydi – 60%, Farzandining yonini olishadi – 32%, Oilasi muhitining qobig’idan tashqariga ahamiyat bermaydi – 25%, Jahli chiqadi – 15%, Birgalikda harakat qilishga chorlaydi – 12%, Uyat hisini tuyadi – 6%

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, amaliyotchi psixolog;

- Bola nimani biladi va qila oladi?
- Nimani bilmaydi va bajara olmaydi?
- Uni nima qiziqtiradi?
- U qanday tajribaga ega?
- Bolaga ta’lim berishning uslubi qanday?

Yuqoridagi kabi savollarga javob topa olishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Fayziyeva U. Yu., Abdurazakova D. Do`stona munosabat muxitidagi maktab. O`XTV Avloniy nomidagi XTRXMOMI, BMT Yunisef. XBJ. T., 2005.
2. Fayziyeva U., Nazarova D., Kolbayeva X. J. Eshitishida muammolari bo`lgan bolalar inklyuziv ta`limi. O`XTV Avloniy nomidagi XTRXMOMI, BMT Yunisef. XBJ. T., 2005.
3. O`quvchilarni kasb-hunarga yo`naltirish va psixologik-pedagogik tashxis markazlari Nizom. T., 2005
4. Qodirova F, Pulatova D., [Inklyuziv ta`lim: nazariya va amaliyot. Chirchiq, 2022](#)